

SURXONDARYODA PAXTACHILIK MUTAXASSISLARINI TAYYORLASH TIZIMINING EVOLYUTSIYASI

Rasulova Muhayyo Mirzamurot qizi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti tayanch doktoranti

UDK № 94(575.151):32 “1920/1990”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563665>

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asrning 20–30-yillarida Surxondaryo okrugida agrar soha, xususan, paxtachilik tarmog‘i uchun kadrlar tayyorlash tizimining institutsional shakllanishi va evolyutsion taraqqiyoti tahlil qilinadi. Tadqiqotda ta‘lim islohotlarining mintaqaviy iqtisodiyot bilan o‘zaro bog‘liqligi, dastlabki qisqa muddatli kurslardan statsionar texnikumlargacha bo‘lgan rivojlanish bosqichlari hamda ichki migratsiya jarayonlarining kadrlar zaxirasini yaratishdagi o‘rni arxiv hujjatlari va ilmiy adabiyotlar asosida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Surxondaryo, paxtachilik, kadrlar tayyorlash, pedagogika texnikumi, likbez, agrar islohotlar, statsionar ta‘lim, institutsional o‘zgarishlar, kasb-hunar ta‘limi.

Аннотация. В данной статье анализируется институциональное формирование и эволюционное развитие системы подготовки кадров для аграрной сферы, в частности хлопководческой отрасли, в Сурхандарьинском округе в 20-30-е годы XX века. В исследовании на основе архивных документов и научной литературы освещены взаимосвязь образовательных реформ с региональной экономикой, этапы развития от начальных краткосрочных курсов до стационарных техникумов, а также роль процессов внутренней миграции в создании кадрового резерва.

Ключевые слова: Сурхандарья, хлопководство, подготовка кадров, педагогический техникум, ликбез, аграрные реформы, стационарное образование, институциональные изменения, профессиональное образование.

Abstract. This article analyzes the institutional formation and evolutionary development of the personnel training system for the agricultural sector, particularly the cotton industry, in the Surkhandarya region during the 20th and 30th centuries. In the study, based on archival documents and scientific literature, the relationship between educational reforms and the regional economy, the stages of development from initial short-term courses to stationary technical schools, and the role of internal migration processes in creating a personnel reserve are highlighted.

Keywords: Surkhandarya, cotton growing, personnel training, pedagogical technical school, liquid security, agrarian reforms, inpatient education, institutional changes, vocational education.

Kirish (introduction). XX asrning birinchi choragi yakunlariga kelib, Surxondaryo okrugi ijtimoiy-iqtisodiy tuzilmasining tub transformatsiyaga uchrashi barcha xo‘jalik tarmoqlari uchun malakali kadrlar tayyorlashni dolzarb masalaga aylantirdi. Mintaqadagi maorif tizimi va kadrlar masalasi davrning murakkab ijtimoiy-siyosiy hamda ma‘muriy-hududiy muhiti bilan o‘zaro deterministik aloqadorlikda kechdi. 1920–30-yillarda professional kadrlar korpusini shakllantirishning dastlabki strategik bosqichi sifatida ixtisoslashtirilgan pedagogik kurslar va savodsizlikni tugatish maktablari (“likbez”) faoliyati yo‘lga qo‘yildi. Mazkur chora-tadbirlar mintaqada nafaqat umumiy savodxonlikni oshirish, balki kelgusida professional ta‘limga qabul qilinadigan tayyor kadrlar zaxirasini yaratishda muhim bosqich bo‘lib xizmat qildi.

Metodologiya (methods). Tadqiqot jarayonida xronologik izchillik, qiyosiy-tarixiy tahlil, ob'ektivlik va tizimlilik tamoyillaridan foydalanildi. Surxondaryo viloyat davlat arxivi (SVDA) hujjatlari, respublikamizning yetakchi tarixchi olimlari (D.A. Alimova, R.X. Murtazayeva, M.M. Ergashev va b.) tadqiqotlari qiyosiy o'rganildi.

Natijalar (results). XX asrning birinchi choragi yakunlari, xususan, 1920-yillarning ikkinchi yarmiga kelib, Surxondaryo okrugining ijtimoiy-iqtisodiy manzarasi tub transformatsion jarayonlar pallasiga kirdi. Mintaqada amalga oshirilgan keng ko'lamli islohotlar xo'jalik tarmoqlari uchun malakali kadrlar tayyorlash masalasini dolzarb qilib qo'ydi. Mazkur tarixiy reallik va uning o'ziga xos evolyutsion xususiyatlari akademik D.A. Alimova, professorlar Q. Rajabov hamda N.E. Karimovlar tomonidan konseptual tahlil etilgan bo'lib, ayniqsa, D.A. Alimova mintaqa maorif tizimini o'sha davrning murakkab ijtimoiy-siyosiy va ma'muriy muhiti bilan deterministik aloqadorlikda yoritgan [1].

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, hududda professional ta'lim tizimining qaror topishi muayyan mantiqiy bosqichlarni bosib o'tgan. 1920-yillarning o'rtalarida asosiy e'tibor kadrlar tanqisligini tezkor bartaraf etishga qaratilib, qisqa muddatli ixtisoslashtirilgan kurslar tarmog'i kengaytirildi. Hudud iqtisodiyotining agrar xarakterga egaligi bois, ushbu kurslarda paxtachilikning zamonaviy agrotexnik usullarini o'rgatish ustuvor vazifa sifatida belgilandi. Keyinchalik mazkur kurslar negizida statsionar o'rta maxsus ta'lim muassasalari shakllanib, qishloq xo'jaligi bilan birga pedagogika va sog'liqni saqlash sohalari uchun ham mutaxassis tayyorlash institutsional tus oldi.

XX asrning 20–30-yillaridagi maorif islohotlari professor R.X. Murtazayevaning tadqiqotlarida ham konseptual tahlil etilgan bo'lib, u mintaqaviy intellektual salohiyatni yuksaltirish mexanizmlarini ilmiy asoslab bergan [2]. Surxondaryo viloyatida xalq maorifi tizimining shakllanishini o'rgangan O.A. Qodirov 1920-yillarda savodxonlik darajasi nihoyatda past bo'lganligini, ushbu muammoni bartaraf etish uchun “likbez” (savodsizlikni tugatish) maktablari tarmog'i yaratilganini qayd etadi [3]. Mazkur harakat nafaqat bilim berish, balki aholini yangi ma'rifiy makonga integratsiyalashning muhim vositasi bo'lib xizmat qildi. Professor M.M. Ergashev esa ushbu davrdagi pedagogik kurslarning tashkil etilishini mintaqaning istiqboldagi taraqqiyoti uchun strategik zamin sifatida baholaydi [4].

1920-yillarning o'rtalariga kelib, o'qituvchilar malakasini oshirishning tizimli mexanizmlari yo'lga qo'yilishi ta'lim sifatini yangi darajaga ko'tardi. O'n yillikning oxirida ichki migratsiya jarayonlari, xususan, 1929-yilda Poshxurd, Sherjon va Kampirtepa qishloqlaridan 100 ta xo'jalikning Termizga ko'chirilishi agrar tarmoq kadrlarini amaliy shakllantirish maydoniga aylandi [5]. Bu jarayon mintaqada "qishloq xo'jaligi arteli" institutlarining poydevorini qo'yib, M. Aminniyozov, Ch. Shoberdiyev kabi ilk mahalliy boshqaruvchi kadrlar — “praktiklar” qatlamini vujudga keltirdi [6].

1930-yillarning boshlarida ta'lim tizimi sifat jihatidan yuksaldi. 1930-yilda Termizda paxtachilik texnikumining tashkil etilishi mintaqadagi ilk o'rta maxsus agrar ta'lim muassasasi sifatida soha uchun professional mutaxassislar tayyorlashni boshlab berdi [7]. Ushbu dargohlarda nazariya va amaliyot uyg'unligi ta'minlanib, talabalar bevosita paxtachilik xo'jaliklarida malaka oshirdilar.

Viloyatda pedagogik ta'limning rivojlanish jarayonlari tarix fanlari doktori A.S. Sagdullayev tomonidan batafsil yoritilgan [8]. Shuningdek, professor B.X. Daniyarov o'z izlanishlarida 1930-yillardagi malaka oshirish kurslari o'qituvchilarning kasbiy bilimlarini

yangilashda strategik omil bo'lganini ta'kidlaydi [9]. Tarixchi olim K.K. Rajabov esa mintaqada kasb-hunar maktablarining tashkil etilishi hududning ijtimoiy-iqtisodiy ehtiyojlarini qondirishga xizmat qilganini ilmiy asoslab bergan [10].

XX asrning 20–30-yillarida Surxondaryo vohasida paxtachilik mutaxassislarini tayyorlash tizimining shakllanishi va rivojlanish jarayonlarini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, mintaqada kadrlar tayyorlash tizimi "ekstremal" qisqa muddatli kurslardan tizimli o'rta maxsus ta'lim muassasalari shakllanishigacha bo'lgan murakkab evolyutsion yo'lni bosib o'tdi. Ushbu davrda professional ta'limning o'ziga xos modeli yaratilib, unda nazariy bilimlar bevosita paxtachilik xo'jaliklaridagi amaliyot bilan uzviy bog'landi, bu esa mintaqqa iqtisodiyotining ehtiyojlarini qisqa muddatda qondirishga qodir bo'lgan mahalliy mutaxassislar qatlamini vujudga keltirdi. Savodsizlikni tugatish maktablari va pedagogik kurslarning keng tarqalishi nafaqat umumiy savodxonlikni oshirdi, balki agrar tarmoq kadrlarini tayyorlash uchun zarur bo'lgan intellektual zaminni yaratishda strategik ahamiyat kasb etdi. Surxon vohasida paxtachilikni rivojlantirish maqsadida amalga oshirilgan ichki migratsiya va yangi agrar tuzilmalarning shakllanishi boshqaruv apparati uchun quyi bo'g'in mutaxassislarini saralashning o'ziga xos amaliy platformasi vazifasini o'tadi.

Xulosa qilib aytganda, 1920–1930-yillarda Surxondaryoda kadrlar tayyorlash borasida to'plangan tarixiy tajriba bugungi kunda agrar sohani modernizatsiyalash va soha mutaxassislarining professional salohiyatini yuksaltirishda fundamental ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Daniyarov B.X. O'zbekistonda xalq ta'limi tizimi rivojlanishi. – Toshkent, 2018. – B. 320.
2. Ergashev M.M. O'rta Osiyoda ta'lim tizimi tarixi. – Toshkent, 2018. – 340 b.
3. Murtazayeva R.X. O'zbekistonda xalq ta'limi tarixi (1917–1941). – Toshkent, 2020. – B. 112.
4. Qizil O'zbekiston (gazetasi). – 1940-yil, 12-aprel soni.
5. Qodirov O.A. O'zbekistonda xalq ta'limi tizimi shakllanishi va rivojlanishi. – Toshkent, 2020. – B. 45.
6. Rajabov K.K. Surxondaryoda kasb-hunar ta'limi tarixi. – Termiz, 2019. – B. 185.
7. Sagdullayev A.S. O'zbekistonda pedagogik ta'lim tarixi (1928–1945). – Toshkent, 2020. – B. 295.
8. Surxondaryo viloyat davlat arxivi (SVDA), 45-fond, 1-ro'yxat, 125-ish.
9. SVDA, 76-fond, 1-ro'yxat, 668-ish, 158–159-varaqlar.
10. SVDA, 76-fond, 1-ro'yxat, 668-ish, 252-varaq.